

**TUTDOSHLAR (MARACEAE) OILASI HAQIDA UMUMIY
MA'LUMOTLAR VA ULARNING FOYDALI HUSUSIYATLARI****Ahmedova Muhtasarxon Muhiddinjon qizi**Andijon davlat pedagogika instituti,
biologiya ta'lim yo'nalishi 202-guruh talabasi.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7987091>*Qabul qilindi: 30.05.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-255-257**YDK: 58.006*

Annotatsiya: Bu tezisdagi tutdoshlar oilasi haqida umumiy ma'lumotlar, ularning turlari, tuzilishi, foydali xususiyatlari, tibbiyotda va sanoatdagi ahamiyati haqida bilib olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Tut, shotut, anjir, sutshirali, oziq ovqat, tut ipak qurti, shifobaxsh, mevasi yong'oqcha.

Annotation: In this thesis, you can learn about general information about the family of tutors, their types, structure, useful peculiarities, their importance in medicine and industry.

Key words: Mulberry, shotut, fig, milkshake, food, mulberry silkworm, healing, fruit nut.

KIRISH.

Bu oilaga doim yashil yoki bargini to'kuvchi, sut shirali daraxt, buta va o't o'simliklar kiradi. Ularning barglari ketma-ket yoki qarama-qarshi joylashadi. Barglari butun, bir jinsli, bir uyli yoki ikki uyli. Gulkoroni kosachasimon, to'rt bo'lakchali, changchisi to'rtta, urug'chisi 1 yoki 2 ta mevachi bargdan iborat. Mevasi yong'oqcha yoki soxta donakcha. Bu oilaga 53 ta turkumga mansub 1400 tur kiradi. O'zbekistonda 3 ta turkumga mansub 6 ta turi bor.

ASOSIY QISM.

Tut (*Morus*) — tutdoshlar oilasiga mansub daraxtlar turkumi; mevali daraxt; O'zbekistonda 5 turi o'stiriladi. Oq T. (*M. alba*) va qora T. (*M. nigra*) mevasi iste'mol qilinadi. Sershox T. (*M. multicaulis*), kagayama T. (*M. Kagayamae*) va ipak qurti T.i (*M. bombycis*) turlaridan, asosan, ipak qurti boqishda foydalaniladi. T. tez o'sadi, qurg'oqchilik va sovuqqa chidamli. Shoxshabbasi zich, keng yumaloq, oval

va piramida shaklida. Bo‘yi 15—18, ba‘zilariniki 20–25 m, yo‘g‘onligi 1,5 m gacha. Katta yoshdagi baland tanali T. daraxtlaridan 20–40 kg gacha barg, 50–60 kg meva hosili olinadi. T. ning egribugri (ilono‘t) va pastga qarab o‘sadigan (majnun T.) xillari ham bor. Daraxti 300, ayrimlari 500 yil yashaydi. Oq T. (qarang Balxi tut) va shotut mevasi shirin shifobaxsh, har xil vitaminlarga boy.

O‘zbekistonda T. qadimdan ekib ko‘paytiriladi. Yangiligida iste‘mol qilinadi, shinni, murabbo, mayiz, spirtli ichimlik tayyorlanadi. Bargi tut ipak qurti boqishda ishlatiladi. T. ikki uyli o‘simlik. Gullari bir jinsli. T. urug‘idan, qalamchasidan, payvand va parxish qilib ko‘paytiriladi.

Tut barglari ipak qurti uchun kerakli ozuqa bo‘lgani bois, har doim qimmatli o‘simliklar qatoriga kiritilgan. Bundan tashqari, qadimdan tut daraxtidan musiqa cholg‘u asboblari, yozuv qog‘ozi ishlab chiqariladi. Tut po‘stlog‘idan tayyorlangan beshiklarga qurt tushmaydi, onalarimiz farzandlarimiz o‘zidan ko‘paysin deya, mevali daraxt — bolani tutdan yasalgan beshiklarga belashadi.

Xalqimiz ipak qurtini yetti xazinaning biri, deya alohida e‘zozlaydi. Zotan, marvariddek oppoq pilla ham, shoyi, atlas, adras kabi ko‘rkam matolar ham tabiatning mo‘jizasi bo‘lmish ipak qurti mahsulidan yaraladi. Faqat u pillachining qalb qo‘ri, mislsiz mehnati evaziga bunyod bo‘ladi. Biroq keyingi yillarda kasanachilar orasida ipak qurti parvarishlashga ishtiyoq so‘nib, pillachilikning shuhrati ham pasaygani bor gap. Shunday bir paytda Prezidentimiz tomonidan 2017-yil 29-martda "O‘zbekipaksanoat" uyushmasi -faoliyatini tashkil etish choratadbirlari to‘g‘risida"gi qarori qabul qilingani ayni muddao bo‘ldi. Qurt boqish uchun bargidan foydalaniladigan tutlar o‘rta, baland bo‘yli va butasimon ko‘rinishida ko‘p kallakli shakllanib o‘stiriladi.

Tut bargining xo‘jalikda ahamiyati juda muhimdir. Tut bargida ipak qurtining yashashi va rivojlanishi uchun eng zarur bo‘lgan qand, oqsil, yog‘ moddalari, suv, fermentlar hamda har xil vitaminlar mavjud. Tutning mevasi juda shirin va servitamin, yerli xalqlar uni ko‘p iste‘mol qiladi. Ayniqsa, Balxitut va Shotut kabilarning mevasi juda lazzatli va shifobaxsh hisoblanadi. Bu tutning yangi yig‘ilgan mevasidan sun‘iy asal-shinni tayyorlanib, quruq mevasini maydalab non hamiriga aralashtiriladi. Tut urug‘idan ko‘chat yetishtiriladi.

Tut daraxtining tanasi ko‘pchilik daraxtga nisbatan mustahkam va chidamli, pardozaganda juda chiroyli. Shuning uchun undan duradgorchilikda keng foydalanadi, har xil cholg‘u asboblari, mebellar va bochkalar yasaladi. Tut yog‘ochidan (bir necha yillar davomida suvga tashlab qo‘yib) shamshod deb ataladigan juda chidamli taroqlar tayyorlanadi. Tut po‘stlog‘idan esa boshlang‘ich

material sifatida foydalaniladi. Tut novdalaridan savat, zambil va yengil stullar to‘qish mumkin. Tarixiy adabiyotlarda tut daraxtlarining ildiz po‘sti talqon qilib yoki qaynatib ichilganda gijja haydash va qisman qand kasalligini davolash mumkinligi bayon etilgan.

Nihoyat, tut ko‘chati boshqa daraxtlarga aralashtirib ekilganda garmsel va sovuq shamollarning ta’siri kamayadi. Bunday tutlarning bargidan qurtga kam beriladi, ulardan ko‘chatzorga ekiladigan urug‘ tayyorlanadi.

Tut mevalari ozuqaviy va shifobaxsh xususiyatlarini o‘zida mujassam etgan noyob o‘simliklardan biridir. O‘simlik qimmatbaho yog‘ochlik xususiyatiga ega va barglari ipak qurti uchun ozuqa bo‘lib xizmat qiladi.

XULOSA.

Ipak qurtidan mo‘l va sifatli pilla hosili yetishtirish uning ozuqa bazasi ya’ni tut plantatsiyalari va yakka tartibda qatorlab ekilgan tut daraxtlaridan olinadigan bargga bog‘liqdir. Ularni o‘z vaqtida agrotexnika qoidalariga amal qilgan holda parvarish qilish fermer xo‘jaliklari uchun yildan-yilga pilladan yuqori hosil olish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Respublikada pillachilikni rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida Vazirlar Mahkamasining 2012, 2013, 2014, 2015-yillardagi qarorlari va farmonlari.
2. Abdullayev U. Tutchilik, T. 1991-y.
3. Abduraxmonov A.Rojdestvenskiy K.M. Ipak qurti naslchiligi va urug‘chiligi. Toshkent, 1991-y.
4. Axmedov N., Murodov S. – Ipakchilik asoslari. Toshkent, 1998-y.
5. Federov A.I. “Tutovodstvo” Selxoziz 1954.
6. Saxobiddinov S.S. “O‘simliklar sistematikasi” O‘qituvchi, 1970.